

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

TEORIA DISCURSIVA DO DIREITO E A PONDERAÇÃO DOS VALORES

DISCURSIVE THEORY OF LAW AND THE BALANCING OF VALUES

DOI: 10.5281/zenodo.16882831

Matheus Sant Anna¹

RESUMO

O presente estudo examina a teoria discursiva do direito como fundamento da legitimidade normativa no Estado Democrático de Direito. Analisa-se a relação entre a técnica da ponderação e os pressupostos da racionalidade comunicativa, destacando a necessidade de fundamentação pública, imparcialidade, reciprocidade e universalização nas decisões jurídicas. O trabalho tem como objetivo geral examinar, à luz da Teoria Discursiva do Direito formulada por Jürgen Habermas, a possibilidade de articular a técnica da ponderação de valores com os pressupostos da racionalidade comunicativa em voga no ordenamento jurídico brasileiro. O percurso metodológico pauta-se em investigação dogmática, de cunho qualitativo e orientação dedutiva, com análise crítica da jurisprudência do controle de constitucionalidade. O estudo conclui que a técnica da ponderação de valores somente se harmoniza com os fundamentos da teoria discursiva do direito quando rigorosamente subordinada ao devido processo constitucional material, ao princípio da supremacia da Constituição e ao controle jurisdicional e social das razões jurídicas. A ponderação, para que não constitua expediente de legitimação da arbitrariedade judicial, deve observar os critérios normativos da universalização, da reciprocidade, da publicidade e da imparcialidade, assegurando que as decisões jurisdicionais preservem a cooriginariedade normativa dos destinatários. Impõe-se ao julgador o dever de fundamentação pública racionalmente verificável, como condição de juridicidade e de compatibilidade com os postulados do Estado Democrático de Direito.

Palavras-chave: Hermenêutica Constitucional. Proporcionalidade. Legalidade Estrita. Supremacia da Constituição. Legitimidade Normativa. Técnica Jurídico-Argumentativa.

ABSTRACT

¹ Autor do artigo

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

The present study examines the discursive theory of law as the foundation of normative legitimacy within the Democratic State under the Rule of Law. It analyzes the relationship between the technique of balancing values and the assumptions of communicative rationality, emphasizing the need for public justification, impartiality, reciprocity, and universalization in legal decisions. The general objective is to examine, in light of the Discursive Theory of Law formulated by Jürgen Habermas, the possibility of articulating the technique of balancing values with the assumptions of communicative rationality in force in the Brazilian legal system. The methodological path is based on a dogmatic, qualitative, and deductive investigation, with critical analysis of constitutional review jurisprudence. The study concludes that the technique of balancing values can only be harmonized with the foundations of the discursive theory of law when rigorously subordinated to the material constitutional due process, the principle of the supremacy of the Constitution, and judicial and social control of legal reasoning. Balancing, in order not to constitute an instrument for legitimizing judicial arbitrariness, must comply with the normative criteria of universalization, reciprocity, publicity, and impartiality, ensuring that judicial decisions preserve the normative co-originary of legal subjects. The judge is bound by the duty of providing publicly rationally verifiable justifications as a condition for juridicity and compatibility with the principles of the Democratic State under the Rule of Law.

Keywords: Constitutional Hermeneutics. Proportionality. Strict Legality. Supremacy of the Constitution. Normative Legitimacy. Legal-Argumentative Technique.

1. INTRODUÇÃO

A teoria discursiva do Direito, desenvolvida principalmente a partir dos trabalhos de Jürgen Habermas², propõe uma reconstrução normativa do conceito de direito, fundamentada na racionalidade comunicativa e no princípio do discurso³. A perspectiva

2 A Teoria Discursiva do Direito, formulada por Jürgen Habermas, sustenta que a legitimidade do ordenamento jurídico depende, necessariamente, de procedimentos de validação argumentativa conduzidos em esferas públicas de deliberação, nos quais todos os sujeitos potencialmente afetados pelas normas jurídicas possam participar de modo simétrico. Dessa forma, apenas normas que obtenham a aceitação racional dos envolvidos, em contextos de comunicação livres de coerção, podem ser consideradas legítimas sob a perspectiva do Estado Democrático de Direito.

3 A partir de uma análise detida da construção teórica elaborada por Jürgen Habermas, especialmente no que se refere à Teoria do Discurso, torna-se possível identificar com clareza os pressupostos fundamentais exigidos para a legitimação democrática do direito. Trata-se de uma proposta de cunho eminentemente normativo, que visa não apenas diagnosticar as patologias institucionais da modernidade, mas propor uma superação dessas limitações mediante a institucionalização de processos racionais de deliberação pública. Nesse contexto, o direito adquire legitimidade não por meio de sua mera positividade formal, mas através da

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

teórica é uma resposta à crise de legitimidade dos sistemas jurídicos contemporâneos, marcada pela complexidade social, pluralismo moral e indeterminação axiológica, sobretudo em contextos de colisão entre princípios constitucionais (Mesquita, 2012).

Destarte, a partir da teoria discursiva, o Direito passa a ser concebido como prática argumentativa institucionalizada, em que a validade jurídica se encontra vinculada à aceitabilidade racional dos enunciados normativos, conforme critérios de imparcialidade, reciprocidade e publicidade (Assis, 2012).

Nesse cenário, a Teoria Discursiva do Direito, segundo Jürgen Habermas (2002), assenta-se num procedimento normativo fundamentado na racionalidade comunicativa, objetivando a legitimação jurídica por meio da participação e do consenso no discurso entre aqueles afetados pela norma.

Habermas distingue os planos da facticidade (descritivo, factual) e da validade (normativo), de modo que o Direito alcança legitimidade ao se subordinar a um processo discursivo que garanta a aceitabilidade universal das normas propostas. No tocante à aplicação jurídica e à técnica de ponderação de valores, acima de tudo reconhecem-se duas dimensões fundamentais: as regras, aplicáveis via subsunção, e os princípios, que exigem avaliação proporcional e balanceamento de valores.

No ordenamento jurídico brasileiro, a teoria de Habermas demonstra-se compatível com o projeto do neoconstitucionalismo, cuja dinâmica decisória valoriza a interpretação constitucional a partir de princípios e de um processo deliberativo público, assim reforçando a legitimidade democrática (Oliveira, 2023).

Em face disso, o debate acerca da ponderação de valores, enquanto técnica argumentativa destinada à resolução de conflitos entre normas constitucionais de natureza principiológica. Diferentemente das regras, cuja aplicação opera sob a lógica da

possibilidade de ser validado discursivamente por todos os sujeitos potencialmente atingidos por suas prescrições. Habermas propõe, assim, um modelo procedimental de democracia, no qual a normatividade jurídica encontra fundamento na racionalidade comunicativa, superando modelos autoritários ou meramente instrumentais de justificação jurídica.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

subsunção, os princípios exigem do intérprete uma avaliação de peso, realizada mediante juízo fundamentado de proporcionalidade. A ponderação, por sua vez, pressupõe a abertura discursiva do processo decisório, com base em critérios de universalização, coerência e racionalidade pública.

Posto isto, a temática assume relevo, sobretudo, diante do crescente emprego da ponderação de valores, técnica que busca harmonizar princípios constitucionais em colisão por meio de critérios de proporcionalidade, método este derivado da teoria horsesteiniana e difundido em centros neoconstitucionalistas.

Todavia, a técnica encontra reservas na perspectiva habermasiana, que questiona a equiparação de princípios a meros bens valorativos e defende procedimento argumentativo normativo e legitimante, assentado no princípio do discurso e nas condições de uma “situação ideal de fala”. Neste contexto, o artigo dedicará atenção aos critérios discursivos exigidos por Habermas (universalização, reciprocidade, imparcialidade e publicidade) e indagará em que medida esses critérios são observados pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) ao se deparar com conflitos entre valores constitucionais.

Diante disso, o presente artigo tem como objetivo geral examinar, à luz da Teoria Discursiva do Direito formulada por Jürgen Habermas, a possibilidade de articular a técnica da ponderação de valores com os pressupostos da racionalidade comunicativa em voga no ordenamento jurídico brasileiro.

Parte-se da premissa de que a legitimidade normativa não se sustenta apenas em sua efetivação factual, mas exige ancoragem na aceitabilidade pública e racional dos enunciados jurídicos, consoante o binômio facticidade-validade delineado por Habermas.

Para tanto, adota-se metodologia qualitativa, de orientação teórico-dedutiva, alicerçada em investigação bibliográfica contemporânea, com ênfase nas principais obras de Habermas (como Direito e Democracia), nos estudos sobre ponderação e nos principais precedentes do STF que ilustram o embate entre princípios constitucionais e a

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

interpretatio legitima do intérprete judicial brasileiro.

Nessa esteira, ao confrontar a teoria discursiva com a prática jurisprudencial, busca-se contribuir para a construção de um arcabouço teórico-metodológico que assegure não apenas decisões juridicamente válidas, mas também justificadas por mecanismos discursivos institucionais, transparentes e abertos à participação racional dos afetados.

2. FUNDAMENTOS DA TEORIA DISCURSIVA DO DIREITO

A teoria discursiva do Direito é como resposta crítica às limitações do positivismo jurídico clássico, especialmente em face dos desafios normativos colocados pelas sociedades plurais, democráticas e marcadas por conflitos de valores. As abordagens deslocam o foco da validade normativa do Direito de critérios exclusivamente formais ou de autoridade para os fundamentos comunicativos e intersubjetivos da justificação jurídica (Habermas, 2022).

A compreensão do Direito como fenômeno discursivo representa um deslocamento paradigmático em relação às concepções normativas tradicionais. Nas teorias discursivas, o Direito é analisado como uma prática comunicativa, inserida em contextos históricos e institucionais, cuja validade não se fundamenta em sua origem formal, mas na possibilidade de justificação racional por meio de argumentação pública (Habermas, 2022, p. 33).

Nessa perspectiva, o Direito é concebido como um fenômeno discursivo, constituído na linguagem, no qual os sentidos normativos são continuamente negociados, estabilizados e disputados. O marco teórico mais consolidado dessa vertente encontra-se na teoria do discurso jurídico formulada por Jürgen Habermas (2002).

Posto isto, as teorias discursivas do Direito constituem uma vertente epistemológica que compreende o fenômeno jurídico como produto de práticas

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

comunicativas e argumentativas, cujo sentido não é dado a priori, mas construído historicamente por meio da linguagem (Teixeira, 2016). A concepção rompe com o modelo positivista estrito, ao introduzir a dimensão intersubjetiva da argumentação como critério de validade das normas jurídicas. (Oliveira, 2023). Nesse cenário, Klaus Günther (2006, p. 223) ainda aduz que:

[...] teoria do discurso do direito procura expressar de modo preciso duas intuições acerca da legitimidade do direito: que são os próprios cidadãos que decidem sobre o direito posto e que o procedimento jurídico de decisão é racional, ou seja, permite o exame de propostas de normas por meio de crítica argumentativa. Com essas características, a teoria do discurso do direito distingue-se tanto das teorias que buscam um princípio absoluto de moral ou de ética política como fundamento material de legitimação do direito quanto das teorias formais que se contentam com qualquer procedimento de criação de direito, simplesmente previsto por normas secundárias.

A partir da contribuição de Günther (2006), evidencia-se que a Teoria Discursiva do Direito se afasta tanto das fundamentações morais absolutas quanto dos modelos formais procedimentalistas. Sua proposta de legitimidade jurídica exige que os cidadãos participem de processos deliberativos nos quais as normas sejam justificadas racionalmente. Nesse modelo, a validade jurídica decorre da possibilidade de crítica argumentativa pública, assegurando que o Direito seja expressão de um consenso racional no âmbito do Estado Democrático de Direito (Oliveira, 2023).

No sentido estrito, o direito exerce uma função de mediação entre a moral e o poder político, instituindo formas juridicamente organizadas de deliberação coletiva. Habermas sustenta que,

[...] no marco da Teoria Discursiva do Direito e do Estado Democrático de Direito, o ordenamento jurídico, mediante a institucionalização jurídico-constitucional de procedimentos comunicativos de formação da vontade e da opinião, estrutura os processos de justificação de sua própria validade, viabilizando a realização da pretensão de garantir as condições constitucionais da sua legitimidade. [...] As condições referem-se a uma prática política deliberativa de cidadãos que, no

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

exercício de sua autonomia pública, atuam como coautores dos direitos e deveres que os vinculam (Habermas, 2002, p. 76).

A racionalidade discursiva, nesse quadro, não se impõe como imperativo unilateral, mas resulta de processos argumentativos nos quais todas as vozes possam ser ouvidas em condições equitativas de participação. Como aduz Habermas (2002), o Direito deixa de ser concebido como um sistema de comandos hierarquicamente impostos e passa a ser compreendido como prática institucional de justificação pública, cuja validade depende da aceitação racional dos destinatários em processos deliberativos inclusivos.

A abordagem rompe com a concepção tradicional do Direito como um conjunto de comandos hierarquicamente organizados e postula uma concepção procedimental da normatividade, sustentada por critérios de racionalidade comunicativa. [...] O Direito é concebido, nesse modelo, como uma prática institucional de justificação pública, cuja validade depende da possibilidade de aceitação racional por parte de seus destinatários em processos deliberativos inclusivos (Habermas, 2002, p. 33).

Habermas, ao sistematizar a Teoria Discursiva do Direito, propõe uma reconstrução teórico-normativa da juridicidade que se distingue por sua densidade argumentativa e por sua aderência à lógica democrática do Estado constitucional (Dutra, 2006). Destarte, essa elaboração se destaca no panorama da filosofia jurídica contemporânea por deslocar os fundamentos da legitimidade normativa da autoridade formal para os procedimentos comunicativos capazes de assegurar deliberação racional, publicidade e igualdade entre os destinatários das normas (Oliveiro, 2023).

Nesse horizonte, o Direito passa a ser concebido como estrutura institucional da vontade soberana formalizada por autoridade competente, para assumir o estatuto de uma prática institucional de justificação racional, orientada por normas que pretendem ser aceitas por todos os destinatários em condições discursivas equitativas (Binenbojm, 2008). Trata-se de um deslocamento paradigmático que insere a juridicidade no núcleo da teoria democrática, fundando-a na intersubjetividade, na deliberação pública e na

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

coautoria normativa dos cidadãos (Fabris, 2016).

Não obstante, como ainda observa Binenbojm (2008), essa concepção institui o Direito como estrutura procedimental que organiza o dissenso político sob a forma jurídica, transformando o processo de produção normativa em uma arena de argumentação

pública. Na mesma direção, Pinto (2019) acentua que o fundamento da validade das normas jurídicas não reside em sua origem formal, mas na possibilidade de sua justificação racional perante a coletividade política. A racionalidade comunicativa, nesse sentido, converte-se em critério normativo de legitimação no seio do constitucionalismo democrático, vinculando a autoridade do Direito à sua aptidão para integrar a vontade coletiva por meio de processos públicos de deliberação.

Para Mello (2001), a noção de legitimidade normativa, não se reduz à validade formal das normas ou à sua promulgação por instâncias representativas. Ao contrário, exige-se que o processo de produção, interpretação e aplicação das normas esteja ancorado em procedimentos discursivos capazes de conferir racionalidade comunicativa, publicidade dos fundamentos e simetria participativa.

2.1. Da Legitimidade Jurídica no Estado Democrático de Direito

Consoante o parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal, “todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição” (Brasil, 1988). O dispositivo impõe que a norma jurídica derive, direta ou indiretamente, da vontade popular, excluindo formas de autoridade normativa fundadas em tradições autoritárias, mandatos permanentes ou critérios não participativos de deliberação. Conforme exige a ética discursiva habermasiana. A ausência de justificação pública converte o Direito em técnica de controle, esvaziando seu conteúdo democrático (Simioni, 2007).

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Nesse contexto, a validade da norma jurídica não se exaure em sua produção formal pelos órgãos competentes, tampouco se legitima exclusivamente pela observância dos trâmites procedimentais previstos, conforme os parâmetros delineados pela teoria discursiva do Direito, desenvolvida por Habermas (1997), a legitimidade exige que a norma seja submetida à possibilidade de justificação racional diante de uma comunidade de sujeitos de direito, concebida como esfera pública de deliberação. A autoridade normativa, nessa perspectiva, é condicionada à sua capacidade de ser compreendida, debatida, justificada e eventualmente recusada por aqueles a quem se destina.

A dogmática constitucional contemporânea, alinhada ao paradigma do Estado Democrático de Direito, desloca o fundamento de validade das normas da pura legalidade formal para um modelo comunicativo de legitimação. Günther (2006), ao tratar da estrutura de legitimidade jurídica, adverte que o Direito não pode ser concebido como um sistema autossuficiente de comandos imperativos, mas como um processo permanentemente discursivo de produção de sentido normativo (Bahia, 2004).

Nesse processo, a validade jurídica não é atributo estático da norma, mas resultado da contínua sujeição do texto normativo ao crivo da razão pública. Nesse mesmo horizonte, a exigência de simetria entre os interlocutores constitui imperativo constitucional irrenunciável (Martini; Wermuth, 2009).

A estrutura do Estado Democrático de Direito pressupõe a equivalência argumentativa entre os sujeitos políticos e rejeita qualquer pretensão de autoridade hermenêutica que se coloque acima da deliberação pública. A concentração interpretativa nas mãos de um agente estatal, sem abertura à revisão intersubjetiva, compromete a legitimidade do discurso jurídico e atenta contra o princípio republicano (Woff, 1996, p. 129).

Consoante os fundamentos do Estado Democrático de Direito, a soberania popular impõe o reconhecimento de todos os cidadãos como sujeitos de direito

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

legitimados a participar da constituição e do controle da normatividade jurídica. A validade da norma, nesse modelo, não decorre de sua origem institucional ou de sua inserção pretérita no ordenamento, mas da possibilidade de justificação racional perante a coletividade política. A autoridade jurídica encontra-se vinculada ao exercício da autonomia pública dos destinatários, assegurado em procedimentos discursivos de formação da vontade normativa.

Somente poderá ser considerada legítima a norma que, além de derivar da soberania popular, subsista em constante disponibilidade para o controle discursivo dos destinatários, em conformidade com os postulados da ética da argumentação. O Estado Democrático de Direito não admite o fechamento da normatividade à crítica racional. Qualquer enunciado jurídico que não possa ser publicamente justificado ou que se furte à fiscalização cidadã estará dissociado do pacto constitucional que fundamenta sua existência (Müller, 2003).

O sistema normativo brasileiro, como projetado pela Constituição de 1988, exige, como condição de validade das normas, a aderência à lógica da justificação intersubjetiva. A norma jurídica há de permanecer permanentemente inserida em um circuito discursivo de legitimação (Lira, 2012). Trata-se de uma exigência de matriz constitucional que não admite relativizações e que se impõe como parâmetro material da juridicidade no Estado Democrático.

2.1.1. A Teoria Discursiva do Direito e o Estado Democrático de Direito

No marco dessa teoria, o Direito, por meio da institucionalização jurídico-constitucional de procedimentos comunicativos de formação da vontade e da opinião, estrutura os processos de justificação da sua própria validade, realizando a pretensão de garantir as condições constitucionais da sua própria legitimidade (Habermas, 1997).

De acordo com Bittar (2021), as condições de legitimidade não se reduzem à mera legalidade formal, mas remetem à ideia de uma prática política deliberativa, na qual os

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

cidadãos, no exercício de sua autonomia pública, atuam como coautores dos direitos e deveres que os vinculam.

Trata-se, assim, de uma reconstrução normativa do Estado Democrático de Direito, segundo a qual a legitimidade das normas jurídicas depende de sua justificação discursiva em contextos institucionais que assegurem a participação democrática, a igualdade de vozes e a racionalidade argumentativa (Araújo; Gomes, 2023). A teoria de Habermas, nesse sentido, inaugura uma concepção comunicacional do Direito, segundo a qual a validade normativa não é dada pela origem do comando, mas pela capacidade do discurso de produzir consensos racionais entre interlocutores livres e iguais.

2.1.1.1 Legitimidade do Direito no Estado Democrático de Direito

A teoria discursiva propõe uma reconstrução normativa do Estado Democrático de Direito, cujo centro de gravidade desloca-se do exercício formal do poder para a estrutura dos procedimentos comunicativos que garantem a formação democrática da vontade coletiva. Nesse modelo, segundo Junior (2002), os cidadãos não são apenas destinatários passivos das normas jurídicas, mas coautores dos direitos e deveres que os vinculam, participando da produção normativa em contextos institucionais que asseguram igualdade de oportunidades para argumentar, contestar e deliberar. Nesse pressuposto, Habermas (1997) afirma que:

O Direito, mediante a institucionalização jurídico-constitucional de procedimentos comunicativos de formação da vontade e da opinião, estrutura os processos de justificação da sua própria validade, realizando a pretensão de garantir as condições constitucionais da sua legitimidade (Habermas, 1997, p. 165).

A legitimidade não se fundamenta na tradição, na vontade soberana ou na autoridade de origem divina ou estatal, mas na capacidade do Direito de institucionalizar

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

espaços discursivos nos quais a formação da vontade jurídica seja pública, inclusiva e orientada por argumentos (Müller, 2003). No âmbito do Estado Democrático de Direito, observa-se a indissociabilidade entre legalidade e legitimidade, à medida que o princípio da soberania popular se concretiza mediante formas jurídicas estruturadas sobre a salvaguarda dos direitos fundamentais, da autonomia dos sujeitos de direito e da abertura procedimental à comunicação pública.

2.2 Critérios Discursivos de Legitimidade Normativa

A teoria discursiva do Direito, conforme delineada por Habermas (1997), reconstrói os fundamentos da legitimidade normativa ao dissociar sua validade da autoridade institucional e dos esquemas formais de positivação. No interior do Estado Democrático de Direito, a validade de uma norma pressupõe a possibilidade de sua justificação racional em procedimentos argumentativos pautados pela simetria comunicativa, pela inclusão dos afetados e pela abertura à deliberação pública (Lunardi; Correia, 2022).

Nesse contexto teórico, a validade das normas jurídicas não se satisfaz com sua origem institucional ou com sua adequação a ritos formais de positivação, sendo exigida sua ancoragem em processos discursivos nos quais os destinatários possam, em condições equânimes, participar da construção normativa. Conforme destaca Brandão (2022), trata-se de um deslocamento do modelo hierárquico de imposição normativa para uma estrutura procedimental fundada na deliberação entre sujeitos livres, autônomos e dotados de igual capacidade argumentativa.

Contudo, a juridicidade, nesse modelo, encontra-se submetida a critérios de legitimidade intersubjetiva, compreendidos como condições estruturantes da racionalidade normativa (Tito, 2021). Dentre esses critérios, identificam-se a universalização, a reciprocidade, a imparcialidade e a publicidade, consideradas por Habermas (1997) como pressupostos regulativos do discurso jurídico racional.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

2.2.1 Universalização

O princípio da universalização constitui o núcleo da ética do discurso habermasiano. Segundo esse critério, uma norma só pode ser considerada válida se os efeitos de sua aplicação puderem ser aceitos por todos os envolvidos, sem privilégio ou exclusão. A formulação básica desse princípio é a seguinte: “Somente são válidas aquelas normas de ação às quais todos os possíveis afetados poderiam dar seu assentimento enquanto participantes de discursos racionais” (Habermas, 1997, p. 138).

Conforme sustenta Günther (2006), a universalização exige, portanto, que os sujeitos se coloquem no lugar dos demais afetados pelas normas, em um exercício de descentralização ética e de imaginação moral. Trata-se de um critério procedimental, que não impõe conteúdos morais específicos, mas estabelece a condição de que as normas sejam justificáveis perante todos os participantes, independentemente de sua posição social, identidade cultural ou convicções pessoais.

2.2.2 Reciprocidade

Oportuno se toma dizer que a reciprocidade, no âmbito da teoria discursiva do direito, consubstancia um imperativo normativo, instituindo-se como exigência estrutural de legitimidade nas esferas de formação da vontade jurídica. Trata-se de um postulado que exige o reconhecimento mútuo dos sujeitos de direito como coautores potenciais das normas que os vinculam, dotados da mesma capacidade de participação argumentativa no processo de constituição do conteúdo normativo, em conformidade com Habermas (1997).

Consoante noção cediça

[...] a reciprocidade não se limita à dimensão formal da isonomia, mas projeta-se como princípio operativo da juridicidade democrática. Exige-se, nessa chave interpretativa, que toda norma jurídica se constitua a partir de um procedimento deliberativo que garanta aos sujeitos afetados, direta ou indiretamente, condições simétricas de expressão, contestação e validação das razões que

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

justificam a norma em questão. A ausência de tal paridade deliberativa compromete a pretensão de validade da norma, esvaziando seu fundamento democrático (Júnior, 2022, p. 71).

Mister se faz ressaltar que a reciprocidade assume feição jurídica concreta ao fundar o princípio da igualdade procedimental: nenhum enunciado normativo pode ser juridicamente legítimo se não resultar de um processo em que todos os destinatários tenham sido considerados como sujeitos de razões e não apenas como objetos de regulação (Paula; Ferreira, 2021). A inclusão dos afetados nos espaços deliberativos não constitui concessão facultativa do Estado, mas dever institucional decorrente da própria estrutura normativa do Estado Democrático de Direito.

Müller (2003, p. 59), ao tratar da estrutura da legitimidade constitucional, adverte que a norma somente pode ser validamente imposta "quando sua origem repousa em um procedimento que assegure a participação discursiva dos afetados", com condições de argumentação equânime.

Nesse diapasão, a reciprocidade projeta-se no plano jurídico como condição de validade substancial da norma, exigindo que todo procedimento deliberativo que vise à produção jurídica observe a inclusão efetiva dos sujeitos atingidos. Alexy (2011, p. 118) argumenta, nesse ponto, que

os princípios do discurso prático devem ser internalizados no processo de criação do direito positivo, podendo comprometer a autoridade racional do ordenamento. Não se trata, portanto, de exigir um consenso material prévio, mas de garantir que as razões que sustentam a norma possam ser publicamente justificadas diante de todos os sujeitos razoáveis, em igualdade de condições argumentativas.

É sobretudo importante assinalar que a exclusão de sujeitos afetados dos procedimentos de deliberação normativa representa vício material da legalidade, pois rompe com o princípio de universalização da argumentação e invalida qualquer pretensão

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

de legitimidade constitucional. A imposição de normas desprovidas de justificação pública, ou construídas sem o concurso discursivo dos destinatários, converte o processo legislativo em ato de poder desprovido de autoridade racional (Oliveira, 2023).

Dessa forma, a reciprocidade discursiva constitui um fundamento jurídico normativo da constitucionalidade democrática. Em consonância com o acatado sua ausência rompe o vínculo entre a autonomia individual e a legitimação coletiva da norma, fragmentando a unidade entre Direito e Democracia. Nas palavras de Habermas (1997, p. 137), “o princípio da soberania popular só se realiza plenamente quando a coautoria dos destinatários das leis se expressa na deliberação discursiva pública acerca das normas que os obrigam”. Ademais,

[...], a exclusão discursiva de qualquer sujeito impactado por determinada normatividade configura violação à exigência de universalização da argumentação jurídica, convertendo o procedimento legislativo em um mecanismo de dominação encoberta. A imposição de normas cuja construção desconsidera os interesses legítimos dos envolvidos, sem a devida justificação pública, inviabiliza o consenso como categoria jurídica válida e converte o discurso jurídico em formalismo vazio, dissociado da legitimidade constitucional (Habermas, 2022, p. 78).

Portanto, a reciprocidade discursiva não pode ser reduzida a um valor ético-político abstrato. Ela opera, no interior da dogmática constitucional, como critério de juridicidade substantiva, vinculando o processo normativo à sua função institucional de garantir a cooriginariedade dos sujeitos de direito na constituição da normatividade que os obriga. Nesse horizonte, para Habermas (1997) a ausência de reciprocidade suprime o vínculo entre autonomia individual e legitimidade coletiva, solapando os fundamentos jurídicos que conferem autoridade às normas emanadas do Estado.

Impende salientar que nas palavras de Günther (2006), a reciprocidade proíbe que proposições normativas sejam justificadas a partir de interesses estratégicos inconfessáveis ou posicionamentos ideológicos inassumíveis no plano da razão pública. A validade da norma depende, portanto, da possibilidade de sua aceitação racional por

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

interlocutores que se reconheçam mutuamente como sujeitos de direito dotados de igual capacidade de interferência crítica sobre os fundamentos do ordenamento jurídico.

2.2.3 Imparcialidade

No Estado Constitucional, o intérprete jurídico não pode assumir a função de aplicador automático de normas, tampouco atuar como voluntarista institucional, guiado por valores pessoais. Exige-se, ao contrário, que sua atuação se oriente pela estrutura da racionalidade pública, concebida como espaço institucional de exposição de razões, sujeitas a contestação por parte dos demais sujeitos de direito (Brandão, 2022).

A imparcialidade, nesse sentido, projeta-se como exigência de autolimitação argumentativa, de modo que a decisão jurídica, ainda que situada em contextos de tensão axiológica, possa ser legitimamente sustentada perante uma comunidade política fundada na igualdade normativa.

A imparcialidade, sob a ótica da teoria discursiva do direito, não pode ser reduzida a uma postura subjetiva de neutralidade do julgador ou do legislador. Trata-se, ao contrário, de uma exigência estrutural que incide sobre as condições procedimentais de produção e aplicação da norma jurídica, vinculando-a à universalizabilidade das razões que a sustentam. A imparcialidade, nesse sentido, consiste na garantia de que nenhuma pretensão normativa será formulada ou acolhida com base em critérios arbitrários, privilégios ocultos ou assimetrias argumentativas (Habermas, 2022, p. 99).

No plano constitucional, a imparcialidade projeta-se como princípio estruturante do Estado Democrático de Direito, uma vez que condiciona a legitimidade da norma ao seu enraizamento em procedimentos de deliberação que assegurem a equidistância entre os interesses conflitantes e a ausência de favorecimentos indevidos. Habermas (1997, p. 212) sustenta que a "imparcialidade não decorre da abstenção do agente deliberativo, mas da estrutura do procedimento discursivo, que deve excluir todas as formas de coação e garantir a simetria entre os envolvidos".

Acresça-se, ainda, que, a imparcialidade, na estrutura normativa da teoria

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

discursiva habermasiana, não se limita à exigência de neutralidade procedimental, mas traduz a necessidade de que toda justificação jurídica seja formulada a partir de uma perspectiva epistêmica desvinculada de interesses estratégicos, posições hegemônicas ou preferências arbitrárias (Pinto, 2019).

Cumpra obtemperar, todavia, que no âmbito do Direito constitucional, essa exigência tece como critério normativo de controle argumentativo, por meio do qual se assegura que as decisões jurídicas resultem de razões sustentáveis perante qualquer interlocutor situado em posição discursiva equivalente. Conforme sustenta Habermas (1997, p. 50),

[...] a imparcialidade exige que os argumentos sejam avaliáveis independentemente da origem social, política ou institucional de quem os formula, o que implica uma reconstrução da autoridade jurídica a partir da legitimidade discursiva de seus enunciados, e não de prerrogativas formais atribuídas a agentes investidos de poder.

Cai a lançar notar que a imparcialidade também se vincula ao princípio republicano, ao exigir que a vontade normativa expressa na lei seja resultado de um processo deliberativo aberto, público e isonômico, no qual nenhum argumento possa ser admitido por sua origem, e sim por sua racionalidade acessível e universalizável. Como destaca Alexy (2001, p. 26), “as pretensões normativas devem ser aceitas apenas se puderem ser justificadas por meio de razões que transcendam os interesses particulares”.

Frisa-se, a ausência de imparcialidade compromete, assim, a própria autoridade do Direito. Toda norma que derive de estruturas institucionais assimétricas, em que a deliberação esteja contaminada por interesses não tematizados ou por exclusões deliberadas de vozes discordantes, incorre em vício de origem que invalida sua pretensão de validade (Canotilho, 2023). A imparcialidade não é uma qualidade individual, mas um requisito institucional da legitimidade discursiva.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

2.2.4 Publicidade

A publicidade, enquanto princípio jurídico de envergadura constitucional, não se limita à exteriorização formal dos atos normativos ou à exposição superficial dos procedimentos decisórios. No âmbito da teoria discursiva do direito, esse princípio adquire a condição de requisito essencial à legitimidade jurídica, ao vincular a validade das normas à possibilidade de sua permanente submissão ao escrutínio racional dos sujeitos de direito (Mendes, 2022).

Como adverte Habermas (1997), trata-se de comando normativo que obriga a juridicidade democrática a estruturar-se segundo parâmetros de transparência procedimental, de abertura argumentativa e de deliberação pública orientada pela simetria no acesso aos fundamentos normativos.

O princípio da publicidade opera como elemento estruturante da razão pública, na medida em que impede que os discursos normativos sejam capturados por esferas privadas de poder ou por racionalidade técnico-burocrática que se afaste do controle popular (Habermas, 1997, p. 187).

A ausência de transparência no discurso jurídico não constitui equívoco periférico ou deficiência comunicacional acidental, mas manifesta, em sua essência, um desvio em relação às exigências estruturais de legitimidade que conformam o Estado Democrático de Direito.

No modelo discursivo de juridicidade, a publicidade opera como mecanismo de vinculação entre Direito e democracia. Ao tornar visíveis as razões que sustentam a norma, possibilita que todos os participantes do processo jurídico atuem não apenas como destinatários, mas como agentes de controle argumentativo da legalidade e da legitimidade normativa. Nesse sentido, a publicidade assegura a reversibilidade discursiva das decisões e a possibilidade permanente de reexame crítico das normas vigentes, em consonância com os fundamentos do Estado Democrático de Direito (Habermas, 1997, p. 201).

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Em que pese, a validade jurídica de qualquer enunciado normativo condiciona-se à sua justificação pública em esferas institucionais abertas ao controle racional dos sujeitos de direito. Nesse prumo, oportuno se toma elucidar ainda que,

[...] a normatividade constitucional impõe que todo ato normativo esteja submetido ao escrutínio discursivo dos destinatários, de modo a assegurar a integridade procedimental e a compatibilidade com os postulados do Estado Democrático de Direito. A linguagem jurídica desvinculada da racionalidade comunicativa configura exercício assimétrico do poder, destituído de autoridade normativa perante a comunidade política (Araújo; Gomes, 2023, p. 14).

Para tanto, no âmbito constitucional, a publicidade articula-se com os princípios da legalidade, da moralidade e da supremacia do interesse público, conformando um espaço normativo em que o poder estatal deve justificar-se perante os cidadãos (Tito, 2021). Como ainda adverte Júnior (2022, p. 48), o Estado Democrático de Direito não pode operar como estrutura de dominação silenciosa, mas deve constituir-se como “espacialidade jurídica aberta por uma autooferta normativa de fiscalidade procedimental a todos”.

A publicidade, nesse contexto, não se exaure no cumprimento do requisito formal de divulgação dos atos legislativos ou pronunciamentos jurisdicionais. Impõe-se, com igual densidade normativa, como exigência de inteligibilidade e racionalidade interna dos enunciados jurídicos, de modo que a linguagem do direito não opere como mecanismo de obstrução hermenêutica, mas como vetor de inclusão discursiva (Lunardi; Correia, 2022).

A exigência de publicidade reforça, ainda, o vínculo entre norma e *accountability* institucional. Toda autoridade que pretenda vincular juridicamente os cidadãos por meio da norma deve estar preparada para justificar, em linguagem pública e racionalmente fundamentada, os motivos da sua decisão (Tito, 2021). Ademais, qualquer recusa a essa obrigação configura ruptura com o pacto constitucional e reintrodução de espaços normativos infensos à fiscalização, incompatíveis com a ordem democrática.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

2.3 Ação Comunicativa e Pretensões de Validade

A Teoria da Ação Comunicativa, desenvolvida por Habermas nos anos 1980, constitui a base filosófica sobre a qual se ergue sua concepção discursiva do Direito. Habermas parte da premissa de que a linguagem não é apenas um meio técnico de transmissão de informações ou de imposição de comandos, mas um espaço de interação simbólica que visa ao entendimento mútuo entre sujeitos capazes de linguagem e ação (Habermas, 2022).

O agir comunicativo distingue-se do agir estratégico justamente porque se orienta pela busca de consenso racional, e não pela manipulação de resultados. Nesse tipo de interação, os interlocutores não apenas se expressam, mas apresentam razões e argumentos que podem ser aceitos, refutados ou reformulados em condições discursivas equitativas. (Habermas, 2022, p. 299).

Toda fala, segundo Habermas, envolve a apresentação simultânea de quatro pretensões de validade, que estruturam a possibilidade de entendimento racional:

Inteligibilidade: o enunciado deve ser compreensível em sua forma linguística; Verdade: o conteúdo proposicional deve corresponder aos fatos ou à realidade referida; Sinceridade: o falante deve se expressar com autenticidade em relação às próprias intenções; Correção normativa: o discurso deve estar em conformidade com normas compartilhadas e suscetíveis de crítica racional (Habermas, 1997, p. 54).

As pretensões não são opcionais: são condições estruturais do uso linguístico orientado à compreensão. De acordo com Paula e Ferreira (2021), elas fundamentam o que Habermas denomina condições críticas do discurso, pois permitem que os participantes de uma interação comuniquem, critiquem e justifiquem racionalmente suas proposições.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

2.3.1 Situação de fala como fundamento epistêmico da legitimidade jurídica

No cerne da ética do Discurso está a noção de situação ideal de fala, entendida como um modelo regulativo da racionalidade comunicativa. A noção de situação ideal de fala constitui um constructo epistêmico-normativo de fundamental relevância para a análise da validade jurídica em sociedades estruturadas pelos princípios do Estado Constitucional Democráticas (Mesquita, 2012).

Longe de configurar uma descrição empírica da comunicação real, a situação de fala assume função regulativa, servindo como parâmetro de referência para a avaliação da legitimidade de enunciados normativos em contextos institucionais marcados por assimetrias sociais, políticas e discursivas. Habermas (1997) concebe a situação ideal de fala como pressuposto lógico de qualquer pretensão de validade, posto que apenas em condições discursivas não viciadas seja possível submeter os argumentos a um crivo racional compartilhável.

No âmbito jurídico, a validade da normatividade subordina-se à exigência de que os fundamentos da produção legislativa e da argumentação judicial sejam submetidos ao controle discursivo dos sujeitos de direito (Mesquita, 2012). Posto isto, o paradigma constitucional democrático impõe que a estrutura do agir normativo seja permeada pela possibilidade de deliberação pública crítica, em condições de simetria comunicativa e reversibilidade argumentativa (Habermas, 2022). A juridicidade, nesse modelo, repousa na capacidade dos enunciados normativos de sustentar pretensão de validade diante da coletividade política, sob o crivo da publicidade e da igualdade na formação da vontade jurídica.

2.3.2 Transposição da teoria da ação comunicativa ao âmbito jurídico

A transposição da teoria da ação comunicativa para o direito ocorre de modo sistemático na obra *Direito e Democracia: entre Facticidade e Validade* (Habermas, 1997),

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

na qual o autor procura articular a normatividade do Direito com a facticidade de sua aplicação institucional. O desafio habermasiano é superar a cisão entre Direito como fato (efetividade coercitiva) e Direito como validade (legitimidade racional).

Habermas (2022) propõe que o Direito moderno é uma forma institucionalizada de discurso prático, que traduz em linguagem jurídica as demandas por legitimidade oriunda da moral e da política democrática. Para tanto, o Estado deve institucionalizar estruturas deliberativas nas quais os cidadãos possam exercer sua autonomia pública, ou seja, participar da elaboração das normas que os vinculam.

O princípio que orienta essa proposta é o princípio do discurso, formulado nos seguintes termos: "Somente são válidas as normas que poderiam ser aceitas por todos os participantes de um discurso prático racional como coautores das normas" (Habermas, 1997, p. 138).

Nesse processo, o Direito ocupa uma posição mediadora entre as exigências morais da universalização e as estruturas factuais da organização político-social, articulando os imperativos da justiça com os mecanismos coercitivos do sistema jurídico (Lunardi; Correia, 2022).

Com isso, Habermas (1997) explica que para que essa mediação se concretize legitimamente, é indispensável que as estruturas jurídicas incorporem os pressupostos do discurso prático, especialmente a simetria argumentativa, a possibilidade de contestação pública e a reversibilidade normativa. O Estado de Direito, por meio dessa perspectiva, transforma-se em um espaço institucional de deliberação contínua, no qual a legitimidade das normas está vinculada à possibilidade de justificação perante todos os sujeitos de direito.

2.3.3 Facticidade e Validade: A tensão constitutiva do Direito

De acordo com Paula e Ferreira (2021), a facticidade do direito refere-se à sua existência objetiva enquanto ordem coercitivamente estabilizada por atos de autoridade

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

normativamente reconhecida. Trata-se do direito enquanto produto institucionalizado da ação estatal, positivado através de jurídicas que gozam de presunção de eficácia. Habermas (2022, p. 64) sustenta que,

Em sociedades complexas e plurais, a normatividade jurídica somente pode ser legitimamente exercida se integrar, em sua própria estrutura, os pressupostos discursivos da racionalidade comunicativa. O Direito, no modelo discursivo, não se reduz à produção de efeitos vinculantes por meio da coerção institucional, mas exige construção normativa fundada na aptidão para justificação racional perante os destinatários.

Segundo Brandão (2022), a validade jurídica decorre da possibilidade de os enunciados normativos serem expostos ao exame crítico em esferas públicas estruturadas por deliberação inclusiva e racionalidade comunicativa. A juridicidade, assim concebida, repousa na articulação entre autoridade normativa e aceitabilidade racional no âmbito da coletividade política.

Nessa esteira, em consonância com Habermas (1997), a facticidade diz respeito à positividade das normas, sua capacidade de produzir efeitos jurídicos por meio da sanção e da estabilização das expectativas sociais. Nenhuma ordem jurídica se mantém apenas por sua legitimidade discursiva; é necessária sua inscrição em mecanismos formais de coerção, reconhecimento institucional e operacionalização normativa. Entretanto, quando a facticidade se dissocia da validade, ocorre uma ruptura da coesão entre Direito e democracia, convertendo a juridicidade em forma de dominação (Lunardi; Correia, 2022).

Habermas (1997, p. 56) ainda adverte que:

O direito não se legitima apenas por meio de sua conformidade com os procedimentos formais de produção normativa, mas pela possibilidade de que seus fundamentos possam ser aceitos por todos os envolvidos como resultado de um processo discursivo livre de coerções. A validade, assim compreendida, exige que os enunciados jurídicos sejam capazes de sustentar uma pretensão de correção em contextos de deliberação pública, permitindo o reexame argumentativo de seus conteúdos por simétricas de participação.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Convém notar que a tensão imanente entre validade e facticidade representa pressuposto estrutural da juridicidade no Estado Constitucional, afastando qualquer concepção redutora que pretenda dissolver a dualidade por meio de simplificações hermenêuticas.

Em virtude dessas considerações, a teoria discursiva do direito afirma a necessidade de institucionalização de procedimentos normativos orientados à conciliação entre a vinculação jurídica e a justificação racional das normas, em conformidade com os postulados do devido processo constitucional material (Tito, 2021).

Registre-se que o ordenamento jurídico, nesse paradigma, consubstancia sistema de coerção legítima, cuja autoridade se fundamenta na exigência de subordinação à razão pública, repelindo tanto o legalismo formal quanto construções voluntaristas destituídas de controle discursivo (Lunardi; Correia, 2022). A preservação do equilíbrio entre estabilização normativa e possibilidade de justificação pública constitui condição indispensável ao reconhecimento da validade das normas no Estado Democrático de Direito.

2.4 Racionalidade Prática e Controle Discursivo da Decisão

No paradigma do Estado Constitucional Democrático, a decisão jurídica não se esgota no ato de aplicação da norma ao caso concreto, nem tampouco se legitima pela simples subsunção lógico-formal. A racionalidade exigida da autoridade decisora deve ser compreendida como racionalidade prática, fundada na capacidade de apresentar razões públicas que possam ser universalmente compartilhadas e submetidas ao contraditório em ambiente discursivamente estruturado (Lunardi; Correia, 2022).

A concepção procedimental de legitimidade exige que a decisão jurisdicional se funde em argumentos racionais, acessíveis e suscetíveis de controle público, assegurando

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

a transparência dos fundamentos normativos e fáticos que a sustentam (Habermas, 1997). Em convergência, a teoria da argumentação jurídica distingue regras e princípios, impondo ao julgador o dever de ponderação racional e proporcionalidade na resolução de colisões normativas (Alexy, 2008).

Para Habermas (1997), o Direito moderno deve ser compreendido como uma ponte entre a moral e o poder político, sendo sua validade condicionada à possibilidade de que as normas jurídicas sejam fruto de um processo discursivo democrático no qual os cidadãos atuam como coautores da legislação à qual se submetem.

Complementarmente, Robert Alexy (2001), propõe que o raciocínio jurídico deve observar princípios de racionalidade prática, com base em regras formais que garantam a coerência interna e externa dos argumentos apresentados. Alexy concebe os princípios jurídicos que devem ser ponderados diante de colisões normativas, mediante análise das circunstâncias concretas.

O processo de ponderação deve obedecer ao que Alexy denomina de lei da colisão, segundo a qual: “quanto maior o grau de não satisfação ou de afetação de um princípio, maior deve ser a importância da satisfação do outro” (Alexy, 2001, p. 97). Com isso, busca-se evitar o arbítrio judicial, assegurando que a escolha entre princípios conflitantes seja racionalmente controlável.

A teoria da argumentação jurídica, portanto, reforça a exigência de justificação discursiva das decisões, aproximando-se da proposta habermasiana de democracia deliberativa. No entanto, enquanto Habermas concebe o Direito como resultado de processos comunicativos entre cidadãos, Alexy volta-se mais especificamente à prática jurisdicional, concentrando-se na racionalidade da decisão judicial (Júnior, 2022, p. 53).

Nesse contexto, a decisão jurisdicional deve observar, de forma indissociável, os requisitos formais do sistema jurídico e os critérios materiais de validade discursiva, assegurando compatibilidade com os direitos fundamentais e os princípios constitucionais estruturantes, bem como com a exigência de justificação pública (Dutra,

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

2006). A autoridade do julgador decorre da aptidão para fundamentar a decisão com razões jurídicas submetidas ao controle público, em conformidade com o princípio da publicidade e com a cooriginariedade normativa dos destinatários das normas.

Como afirma Alexy (2001, p. 126), “a decisão jurídica correta é aquela que pode ser fundamentada por meio de argumentos racionais em um discurso prático que observa os critérios de universalização, coerência e publicidade”.

A vinculação da decisão jurídica à racionalidade prática não apenas limita o arbítrio institucional, como assegura a consonância entre legalidade e legitimidade, entre autoridade normativa e aceitabilidade racional (Lunardi; Correia, 2022). Preservar essa vinculação constitui exigência elementar da normatividade constitucional, pois é nesse vínculo entre discurso, fundamentação e controle público que ancora na possibilidade de reconhecer a decisão jurídica como manifestação legítima da vontade jurídica coletiva no interior de uma ordem democrática.

3. DA PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS COMO MÉTODO DE JUSTIFICAÇÃO DAS DECISÕES CONSTITUCIONAIS NO ÂMBITO DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO

A teoria da ponderação de princípios insere-se no âmbito da dogmática constitucional como mecanismo normativo destinado à solução de conflitos entre direitos fundamentais colidentes, cuja equivalência hierárquica inviabiliza a aplicação pura da subsunção. Impõe-se ao intérprete constitucional a formulação de juízo normativo fundado na racionalidade prática, apto a justificar a prevalência circunstancial de um princípio sem esvaziar a força normativa do princípio contraposto (Fabris, 2016).

No exercício da jurisdição constitucional, a teoria da ponderação qualifica-se como parâmetro metodológico indispensável à fundamentação das decisões, subordinando a validade do ato jurisdicional à observância de critérios jurídicos objetivos e compatíveis com a supremacia da Constituição e com o devido processo legal substantivo (Mesquita, 2012). Robert Alexy (2001), ao defender que princípios são mandamentos de otimização

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

cuja aplicação depende da avaliação de possibilidades fáticas e jurídicas, sendo sua colisão resolvida mediante juízos de precedência condicionados à maximização da proteção de cada bem jurídico envolvido. A deliberação constitucional, nesse horizonte, deixa de operar por imperativos taxativos para se constituir como prática de justificação racional e controlável, fundada em critérios argumentativos verificáveis.

A vinculação entre ponderação e legitimidade democrática torna-se ainda mais relevante no contexto do Estado Constitucional, no qual o juiz constitucional é instado a atuar não apenas como aplicador da norma, mas como partícipe da esfera pública institucionalizada, cuja atuação deve se submeter à exigência de justificação perante os cidadãos enquanto coautores do Direito. A ponderação, assim concebida, não se confunde com arbitrariedade nem com voluntarismo judicial; ao contrário, pressupõe a adoção de parâmetros formais que assegurem coerência, racionalidade e controle das decisões (Brandão, 2022, p. 31).

A presente seção tem por finalidade examinar, à luz da Teoria Discursiva do Direito e da dogmática constitucional contemporânea, o estatuto metodológico da ponderação como forma legítima de decisão em face de colisões entre princípios constitucionais (Albrecht, 2019). Para tanto, serão analisados os fundamentos normativos da técnica da ponderação, sua articulação com o princípio da proporcionalidade, os critérios argumentativos que delimitam sua aplicação legítima, bem como sua compatibilidade com os pressupostos teóricos do Estado Democrático de Direito.

3.1 Conceito e Natureza da Ponderação

A teoria da ponderação, na acepção técnico-jurídica consagrada por Robert Alexy, parte do reconhecimento de que os princípios constitucionais, por sua natureza normativa, não operam sob a lógica binária das regras, isto é, devem ser aplicados na maior medida possível, considerando as possibilidades fáticas e jurídicas existentes no caso concreto.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

A ponderação de princípios, também designada *balancing* na doutrina internacional, constitui técnica jurídica específica destinada à resolução de colisões entre valores constitucionais, ferramentas insuficientes pelas abordagens hermenêuticas tradicionais. Apesar de toda decisão humana envolver algum grau de ponderação no sentido comum, como avaliação de custos e benefícios, no contexto jurídico a ponderação assume caráter técnico e estruturado, aplicável somente quando em presença de princípios constitucionais em tensão (SOARES *apud* MIRANDA, 2010).

Segundo Alexy (2008), os princípios são normas de melhoria, cuja aplicação demanda do julgador a ponderação entre valores constitucionais colidentes, mediante fundamentação racional que assegure a máxima proteção possível sem comprometer a coerência do sistema jurídico. Trata-se de um exercício argumentativo cuja legitimidade depende da aptidão do intérprete para fundamentar, com racionalidade pública e controle discursivo, a precedência circunstancial de um princípio sobre outro.

No plano teórico, os princípios constitucionais se distinguem das regras por apresentarem estrutura de mandado de otimização. Enquanto as regras são aplicadas segundo a lógica do “tudo ou nada”, os princípios exigem aplicação graduada, proporcional e contextual, admitindo restrições recíprocas sempre que se encontre em situação de tensão. Robert Alexy, ao sistematizar essa distinção, formula a técnica da ponderação como exigência decorrente da própria estrutura normativa dos princípios, os quais devem ser aplicados de modo a preservar, na máxima medida possível, a força normativa de cada um dos valores constitucionais em colisão (Lira, 2012, p. 12).

A ponderação, no âmbito do Estado Constitucional, apresenta-se como método jurídico-argumentativo destinado à solução de colisões entre direitos fundamentais. Estrutura-se em etapas sucessivas: aferição da intensidade da restrição a um princípio, avaliação da relevância do princípio contraposto e aplicação do teste da proporcionalidade em sentido estrito. Exige-se do intérprete justificção pública, racionalmente controlável, que assegure a conformidade da decisão com os limites constitucionais e com os postulados da legalidade e da supremacia da Constituição (Alexy, 2008).

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Nesse modelo, a atuação do intérprete constitucional não se limita à subsunção normativa, mas impõe a participação ativa em um processo de deliberação jurídica estruturado, no qual a compatibilização dos princípios constitucionais deve ocorrer por meio de argumentação pública, verificável e orientada pela lógica da intersubjetividade (Alexy, 2001, p. 71).

A exigência, portanto, aproxima a técnica da ponderação dos fundamentos da teoria do discurso, conforme proposta por Habermas (1997), ao estabelecer que a validade das decisões jurídicas deva decorrer da força argumentativa de sua justificação, e não de critérios formais ou voluntaristas.

A legitimidade da decisão, nesse contexto, não se vincula à autoridade de quem decide, mas à racionalidade procedimental da decisão proferida. A ponderação exige do julgador o respeito às exigências do princípio da proporcionalidade, à coerência interna do ordenamento, à unidade axiológica da Constituição e à preservação do núcleo irreduzível dos direitos fundamentais (Canotilho, 2003; Barroso, 2004).

Por essa razão, a ponderação exerce dupla função no âmbito do Estado Democrático de Direito: representa instrumento metodológico de solução de colisões normativas no plano axiológicoconstitui mecanismo institucional de legitimação das decisões jurisdicionais, ao crivo da argumentação pública, racional e controlável.

Não se trata, portanto, de técnica heurística ou interpretativa, mas de procedimento jurídico normativamente estruturado, que condiciona a validade da decisão à observância de critérios argumentativos universalizáveis, compatíveis com os princípios constitucionais e com os pressupostos do Estado Democrático de Direito.

3.2 Ponderação como técnica argumentativa

No âmbito da jurisdição constitucional, a ponderação projeta-se como técnica argumentativa voltada à justificação de decisões em contextos de colisão entre normas principiológicas. Sua função ultrapassa o plano da subsunção lógica tradicional, exigindo

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

do julgador a formulação de um juízo normativo fundamentado em critérios racionais, públicos e controláveis (Zezza, 2021).

A estrutura da ponderação, nesse sentido, responde à exigência de uma racionalidade prática que torne a decisão compatível com os fundamentos axiológicos da Constituição e com os princípios do devido processo constitucionais de formação da norma judicial. É um procedimento de deliberação normativa que exige a identificação dos bens jurídicos, a análise de sua densidade normativa e a aferição da carga argumentativa que justifica a restrição de um em função da realização do outro (Oliveira, 2024, p. 42).

Nos termos de Alexy (2008), a decisão jurídica há de atender aos critérios da proporcionalidade em sentido estrito, afastando qualquer hipótese de arbitrariedade do julgador. A legitimidade do ato decisório não se assenta na autoridade institucional, mas na força normativa dos argumentos apresentados em esfera pública, compatíveis com a razão intersubjetiva. A jurisdição, no Estado Constitucional, subordina-se ao postulado da legalidade e ao dever de justificação discursiva perante a coletividade jurídica.

3.3 Proporcionalidade como limite da Ponderação

A proporcionalidade, enquanto princípio estruturante da jurisdição constitucional opera como limite interno ao exercício da ponderação. Sua função é evitar que a precedência conferida a determinado princípio resulte em supressão arbitrária da esfera de proteção do princípio contraposto (Zezza, 2021).

A doutrina consolidou a proporcionalidade em três subprincípios: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. O primeiro exige que o meio eleito pelo intérprete seja idôneo à promoção do fim constitucionalmente legítimo; o segundo, que não haja alternativa menos gravosa; o terceiro, que o benefício obtido pela medida supere, em termos normativos, o sacrifício imposto (Albrecht, 2019).

Em sede jurisdicional, em consonância com Zezza (2021), o exame proporcional

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

exige que a decisão seja reconstruível por critérios racionais, impessoais e pautados na unidade da Constituição. A intervenção sobre um direito apenas se legitima quando demonstrada, de forma clara e verificável, a impossibilidade de harmonização plena com o outro bem jurídico envolvido.

3.4 Aplicação da Teoria Discursiva no Controle de Constitucionalidade

A teoria discursiva do Direito institui matriz procedimental de legitimidade que vincula o controle de constitucionalidade à justificação pública das decisões. Exige-se do julgador fundamentação jurídica fundada em critérios argumentativos compatíveis com os postulados da universalização, da reciprocidade e da simetria deliberativa, como expressões do Estado Democrático de Direito. A validade normativa, nesse paradigma, decorre da possibilidade de aceitação racional dos enunciados em esfera pública institucionalizada, afastando-se do formalismo autossuficiente (Albrecht, 2019).

No contexto do controle de constitucionalidade, a exigência ganha relevo ao considerar que a função judicante não consiste em emitir juízos discricionários sobre os conteúdos constitucionais, mas em reconstruí-los discursivamente a partir das condições procedimentais de validade, conforme os parâmetros da democracia deliberativa. A decisão judicial, nesse modelo, só alcança legitimidade quando submetida à exigência de fundamentação pública, transparente e acessível, em consonância com os direitos de participação e controle que integram o núcleo do Estado Democrático de Direito (Mendes, 2019, p.12).

A legitimidade das decisões jurisdicionais no controle de constitucionalidade, consoante Vainer (2010), exige fundamentação ancorada em critérios comunicativos racionais, aptos a viabilizar consenso jurídico no âmbito da ordem constitucional. A correção das normas, na perspectiva habermasiana, subordina-se à possibilidade de aceitação racional pelos destinatários em processo discursivo adequado (Habermas, 1997,

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

p. 164). Impõe-se, assim, ao julgador o dever de observância a requisitos formais e materiais compatíveis com a democracia procedimental.

A aplicação da teoria discursiva ao controle de constitucionalidade impõe que as decisões jurisdicionais transcendam a legalidade estrita e incorporem, em sua estrutura argumentativa, os pressupostos normativos da deliberação democrática. Nesse horizonte teórico, o processo decisório deve observar a reciprocidade na formulação e na consideração dos argumentos, a simetria no acesso aos fundamentos jurídicos e a contínua possibilidade de reexame crítico pelos sujeitos de direito (Habermas, 1997, p. 187).

Impõe-se reconhecer que a aferição da compatibilidade entre norma infraconstitucional e Constituição não se exaure na análise lógico-formal do preceito, reclamando a submissão do enunciado normativo a controle discursivo fundado na aceitabilidade racional de seus efeitos jurídicos perante a coletividade de sujeitos de direito (Mello, 2001).

Nesse quadro, a teoria discursiva do direito reconstrói o controle de constitucionalidade como procedimento dialógico, vinculando a legitimidade das decisões jurisdicionais à necessária articulação entre a autoridade normativa do texto constitucional e a coautoria dos cidadãos na conformação da ordem jurídica democrática.

4. TEORIA DISCURSIVA DO DIREITO E A PONDERAÇÃO DOS VALORES

4.1 A ponderação de princípios e a supremacia constitucional

A ponderação de princípios insere-se na dogmática do Estado Constitucional como instrumento voltado à solução de colisões entre normas de natureza principiológica, cuja aplicação simultânea no caso concreto revela-se impossível sem a realização de juízo normativo fundado em critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, nos termos do

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

artigo 5º, § 2º, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, o qual consagra o reconhecimento dos direitos e garantias expressos e implícitos no texto constitucional (Brasil, 1988). Consoante assevera Canotilho (2003, p. 1159):

A Constituição é sistema jurídico porque é um sistema dinâmico de normas; é sistema aberto porque possui estrutura dialógica, traduzida na capacidade de aprendizagem das normas constitucionais para captar mudanças da realidade e se abrir às concepções cambiantes de verdade e de justiça.

A ponderação, nesse quadro, busca harmonizar os comandos constitucionais em tensão, preservando a unidade da Constituição e a máxima efetividade dos direitos fundamentais, na forma do artigo 60, § 4º, inciso IV, da Carta Magna, que erige os direitos e garantias individuais à cláusula pétrea.

No entanto, a ponderação somente se legitima enquanto técnica jurídica se vinculada ao princípio da legalidade estrita, previsto no artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal, e ao devido processo legal substantivo, de que trata o artigo 5º, inciso LIV, exigindo-se que o balanceamento entre esferas de proteção dos direitos fundamentais seja produto de motivação pública, verificável e compatível com os postulados do Estado Democrático de Direito.

4.2 Da teoria discursiva à equiparação entre princípios e valores

A teoria discursiva do direito, formulada por Jürgen Habermas, rejeita a assimilação entre princípios jurídicos e valores morais, porquanto tal aproximação implica a erosão do caráter deontológico dos princípios e a introdução de elementos teleológicos destituídos de controle normativo no processo decisório. Na lição de Habermas (1997, p. 215):

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

[...] normas e princípios possuem uma força de justificação superior à dos valores, uma vez que pretendem, além de uma especial dignidade de preferência, uma obrigatoriedade geral, fundada no sentido deontológico de validade; os valores devem ser inseridos, caso a caso, em uma ordem transitiva de valores. E, uma vez que não há medidas racionais para isso, a avaliação realiza-se de modo arbitrário ou irrefletido, segundo ordens de precedência e padrões consuetudinários.

Nesse sentido, a ponderação de valores, ao deslocar o fundamento da decisão da normatividade constitucional para o campo valorativo, converte-se em instrumento de legitimação da subjetividade judicial, em afronta ao princípio republicano (art. 1º, caput, da Constituição Federal) e à separação dos poderes (art. 2º da Constituição Federal) (Brasil, 1988).

A jurisprudência constitucional não pode se desviar da supremacia da Constituição e da vinculação do julgador ao texto normativo, por pena de transgressão ao artigo 93, inciso IX, da Carta da República, que impõe a obrigatoriedade da fundamentação das decisões judiciais em termos jurídicos estritos e em consonância com os princípios e regras do ordenamento.

4.3 A subjetividade judicial como fator de vulneração da juridicidade

A utilização desmedida da técnica da ponderação, desprovida de limites jurídicos rigorosos, propicia o incremento da subjetividade judicial, a corrosão do princípio da segurança jurídica (art. 5º, caput, da Constituição Federal) e o esvaziamento da força normativa da Constituição.

Conforme adverte Brandão (2022, p. 41), “o uso indiscriminado da ponderação acarreta a prevalência de valores em desacordo com as normas vigentes e fragiliza a deferência devida aos enunciados normativos positivados, potencializando a arbitrariedade das decisões”.

A hermenêutica constitucional não autoriza o julgador a substituir a vontade do legislador democrático, expressa em comandos normativos dotados de presunção de

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

constitucionalidade, por juízos valorativos de índole pessoal. Ao revés, impõe a estrita observância das balizas constitucionais, na forma do artigo 102, caput, da Constituição Federal, que delimita a competência do Supremo Tribunal Federal à guarda da Constituição, e não à sua reconfiguração axiológica (Assis, 2012).

A ponderação, assim, deve operar como técnica jurídico-argumentativa estritamente vinculada ao postulado da proporcionalidade, cujos subprincípios: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito, são juridicamente controláveis e integram o devido processo material (Albrecht, 2019).

4.4 Teoria discursiva e a ponderação

A ponderação somente se compatibiliza com a teoria discursiva do direito se vinculada aos pressupostos normativos do discurso racional, quais sejam, a universalização, a reciprocidade, a imparcialidade e a publicidade, na forma do artigo 1º, parágrafo único, da Constituição Federal, que consagra a soberania popular como fundamento da ordem jurídica. Para tanto, a deliberação judicial há de traduzir a vontade coletiva, exprimindo a supremacia da Constituição e preservando a cooriginariedade normativa dos destinatários das normas, na forma dos artigos 5º, caput, e 60, § 4º, inciso IV, da Carta Republicana (Trivisonno; Oliveira, 2023).

De acordo com Anjos (2024), a ponderação, nesse contexto, não pode constituir subterfúgio para a afirmação de um decisionismo judicial incompatível com o Estado de Direito, mas deve corresponder a um exercício de fundamentação pública, passível de controle social e jurisdicional, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Nesse diapasão Günther (2006, p. 223) aduz que “a teoria do discurso do direito procura expressar que são os próprios cidadãos que decidem sobre o direito posto e que o procedimento jurídico de decisão é racional, permitindo o exame de propostas de normas por meio de crítica argumentativa”.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

4.5 Compatibilidades e tensões entre a teoria discursiva e a aplicação da ponderação

A teoria discursiva do direito, sistematizada por Jürgen Habermas, assenta-se no pressuposto da legitimidade normativa fundada na racionalidade comunicativa, na participação equitativa dos sujeitos no processo deliberativo e na possibilidade de justificação pública dos enunciados jurídicos (Trivisonno; Oliveira, 2023).

A teoria discursiva do direito impõe ao julgador o dever de submeter suas decisões a um procedimento de deliberação racional, inclusivo e publicamente justificável, assegurando a cooriginariedade dos destinatários na formação da normatividade. A técnica da ponderação de princípios, na acepção sistematizada por Alexy (2001), ao incorporar juízos teleológicos, suscita tensões com o modelo discursivo ao fragilizar a simetria argumentativa e abrir margem à inserção de elementos extrajurídicos no processo decisório.

Habermas (2022, p. 76) critica essa assimilação entre princípios jurídicos e valores morais, afirmando que tal prática “desestrutura a distinção entre a validade deontológica dos princípios e a validade teleológica dos valores”, comprometendo o primado do justo sobre o bem e expondo o discurso jurídico ao risco de arbitrariedade. Habermas ainda sustenta que:

[...] normas e princípios possuem uma força de justificação maior do que a de valores, uma vez que pode pretender, além de uma especial dignidade de preferência, uma obrigatoriedade geral, devido ao seu sentido deontológico de validade; valores têm que ser inseridos, caso a caso, numa ordem transitiva de valores. E, uma vez que não há medidas racionais para isso, a avaliação realiza-se de modo arbitrário ou irrefletido, seguindo ordens de precedência e padrões consuetudinários (Habermas, 1997, p. 215).

Desse modo, a ponderação, ao converter princípios em valores otimizáveis, segundo critérios contextuais e pragmáticos, ameaça a integridade procedimental e a legitimidade discursiva das decisões jurídicas. Contudo, cumpre reconhecer que a técnica da ponderação, quando praticada por parâmetros rigorosamente estruturados, pode

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

apresentar compatibilidade com a teoria discursiva, desde que condicionada ao respeito aos critérios de universalização, reciprocidade, publicidade e imparcialidade (Anjos, 2024).

Para tanto, a ponderação não pode se reduzir a exercício de discricionariedade axiológica do julgador, mas deve corresponder a um processo argumentativo público, aberto ao controle racional dos sujeitos de direito e ancorado em fundamentos verificáveis no plano da razão pública.

Nessa chave, a ponderação, em vez de contrariar os postulados do discurso, pode ser reconduzida à sua matriz procedimental, convertendo-se em instrumento de harmonização de princípios em tensão, sem sacrificar a cooriginariedade dos destinatários na formação do conteúdo normativo da decisão (Assis, 2012, p. 33).

Dessarte, a tensão entre a teoria discursiva do direito e a técnica da ponderação não se mostra insuperável, concentrando-se no risco de esta última servir como mecanismo de legitimação de decisões tecnocráticas dissociadas da racionalidade procedimental. Para compatibilizar a ponderação ao modelo discursivo, impõe-se que o resultado do sopesamento de princípios decorra de deliberação pública, transparente e sujeita a controle, em conformidade com os fundamentos do Estado Democrático de Direito (Trivisonno; Oliveira, 2023).

A aplicação da ponderação exige justificação discursiva rigorosa, de modo a garantir que a precedência de um princípio resulte da força dos argumentos em ambiente deliberativo isonômico, e não de escolhas subjetivas (Anjos, 2024). O debate circunscreve-se à preservação da juridicidade como prática de justificação pública, fundada na simetria comunicativa e na cooriginariedade normativa, pressupostos de validade das decisões no Estado Constitucional Democráticos.

4.5.1 A jurisprudência do STF e a ponderação como técnica de controle

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

A jurisprudência do STF, ao longo das últimas décadas, consolidou a aplicação do princípio da proporcionalidade como instrumento à solução de colisões entre direitos fundamentais no contexto do Estado Democrático de Direito, conforme delineado no artigo 1º, caput, e no artigo 5º, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. A técnica da ponderação vem sendo aplicada no exercício do controle de constitucionalidade com o escopo de harmonizar os direitos e valores constitucionais em tensão, preservando o núcleo essencial dos direitos fundamentais, nos termos do artigo 60, § 4º, inciso IV, da Carta Magna. Entre os precedentes paradigmáticos, destaca-se a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 54/DF julgada em 2012, na qual a Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade da interpretação que tipificava como crime a interrupção da gestação de feto anencéfalo. O relator, Ministro Marco Aurélio, asseverou que:

Não se coaduna com o princípio da proporcionalidade proteger apenas um dos seres da relação, privilegiar aquele que, no caso da anencefalia, não tem sequer expectativa de vida extrauterina, aniquilando, em contrapartida, os direitos da mulher, impingindo-lhe sacrifício desarrazoado (ADPF 54/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, DJE 12.04.2012). (Brasil, 2012).

No mesmo julgamento, a Ministra Cármen Lúcia referenciou expressamente Canotilho (2003), reforçando a necessidade de sopesamento racional e controlável dos bens constitucionais em conflito, mediante aplicação do princípio da proporcionalidade em suas dimensões de adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito.

Destarte, a aplicação da ponderação no controle de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal demanda o rigoroso cumprimento do postulado da fundamentação pública e da racionalidade comunicativa, em conformidade com o artigo 93, IX, da Constituição Federal, por pena de transformar o exercício jurisdicional em prática hermenêutica contaminada pelo decisionismo e pela arbitrariedade.

Ademais, o HC 82.424/RS (Caso Elwanger), o Supremo Tribunal Federal reafirmou a

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

prevalência do direito fundamental à dignidade da pessoa humana e da vedação ao racismo sobre a liberdade de expressão, reafirmando a absoluta intolerância do ordenamento jurídico em face de manifestações de ódio racial.

De modo que a controvérsia submetida ao Pretório Excelso envolveu a colisão entre o princípio da liberdade de manifestação do pensamento (art. 5º, IV, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988) e a vedação constitucional ao racismo (art. 5º, XLII), erigida à condição de direito fundamental absoluto e cláusula pétrea (art. 60, § 4º, IV, da Constituição Federal). No acórdão, relator Ministro Maurício Corrêa, restou assentado que:

A liberdade de expressão não se presta à propagação do discurso de ódio e da discriminação racial, práticas repudiadas em absoluto pelo texto constitucional, que prevê como crime inafiançável e imprescritível o racismo, sujeito à pena de reclusão, nos termos do artigo 5º, inciso XLII, da Constituição Federal. (HC 82.424/RS, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 17.09.2004). (Brasil, 2004).

O caso Elwanger, contudo, enseja reflexão crítica sob o enfoque da teoria discursiva do direito, nos moldes de Habermas (1997), no que concerne à necessidade de que a ponderação, enquanto técnica jurídica se submeta a critérios normativos estritos, pautados na universalização, reciprocidade, imparcialidade e publicidade, como condições estruturantes do discurso jurídico racional. O discurso judicial não se legitima pela mera enunciação de valorações axiológicas, mas pelo cumprimento do dever de fundamentação pública, nos termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal, e pela observância do devido processo constitucional material (art. 5º, LIV, da Constituição Federal).

A técnica da ponderação, ao ser utilizado na decisão do Caso Elwanger, demonstrou a necessidade de preservar a integridade do sistema constitucional e a unidade da Constituição, conforme advertência de Canotilho (2003, p. 1180):

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

A unidade da Constituição impõe ao intérprete o dever de harmonização dos direitos fundamentais, mediante critérios racionais e controláveis, que evitem o risco do voluntarismo judicial e da fragmentação da ordem jurídica.

Mediante ao exposto, pode-se aduzir que a teoria da ponderação deve ser compreendida como mecanismo jurídico-argumentativo vinculado ao devido processo legal substantivo (art. 5º, LIV, da CF/88), exigindo fundamentação pública, racional e imparcial, conforme preconiza o art. 93, IX, da Constituição. A ausência desses requisitos conduz ao decisionismo incompatível com a separação dos poderes (art. 2º, CF/88) e com o princípio republicano (art. 1º, caput, CF/88).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise da compatibilidade entre a teoria discursiva do direito e a técnica da ponderação de valores, realizada sob o prisma do Estado Democrático de Direito, permite concluir que a ponderação somente se legitima como instrumento jurídico quando estritamente subordinada ao devido processo constitucional material e aos critérios normativos do discurso racional. A técnica não pode converter-se em subterfúgio para o decisionismo judicial ou para a afirmação de juízos valorativos desvinculados do texto constitucional, sob pena de vulneração ao princípio da supremacia da Constituição (art. 60, § 4º, IV, CF/88) e ao postulado do devido processo legal (art. 5º, LIV, CF/88).

Destarte, a teoria discursiva impõe ao julgador o dever de fundamentação pública, racionalmente controlável, conforme exige o art. 93, IX, da Constituição Federal, assegurando que as decisões jurisdicionais preservem a cooriginariedade dos destinatários e a unidade da ordem constitucional. A ponderação para se compatibilizar com o paradigma discursivo, deve atender aos pressupostos da universalização, reciprocidade, publicidade e imparcialidade, rejeitando qualquer forma de valoração arbitrária ou estratégica.

Por conseguinte, a aplicação legítima da técnica da ponderação demanda que o julgador atue como agente da razão pública, vinculado ao texto constitucional e ao

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

controle institucional de suas razões jurídicas, de modo a garantir a integridade da ordem democrática e a autoridade normativa da Constituição. A ponderação de princípios, nesse horizonte, não constitui liberdade valorativa do julgador, mas técnica argumentativa sujeita ao crivo da razão pública, da legalidade estrita e do controle democrático.

REFERÊNCIAS

ALBRECHT, Lourdes Pasa. Justiça e ponderação de direitos fundamentais. **Revista Opinião Filosófica**, v. 10, n. 1, p. 42-65, 2019.

ALEXY, Robert. Teoria da argumentação. **Traduzido por Zilda Hutchinson Schild Silva**, v. 2, 2001.

ALEXY, Robert. **Teoria dos direitos fundamentais**. Trad. Virgílio Afonso da Silva. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2008.

ALEXY, Robert. **Teoria dos Direitos Fundamentais**. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2011.

ANJOS, Lucas Aidar. A teoria dos princípios de Robert Alexy: Constituição, razão discursiva e democracia. **Revista Sociedade Científica**, v. 7, n. 1, p. 2593-2621, 2024.

ARAÚJO, Bruna Silva; GOMES, Renata Silva. A aplicação da ponderação de princípios pelo STF: Uma análise da aplicação da ponderação de princípios no Estado Democrático de Direito Brasileiro. **Constituição, Economia e Desenvolvimento: Revista Eletrônica da Academia Brasileira de Direito Constitucional**, v. 15, n. 28, p. 114-141, 2023.

ASSIS, Christiane Costa. Ponderação de direitos fundamentais: uma crítica discursiva. **Revista da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro**, v. 19, n. 34, p. 31-39, 2012.

BAHIA, Alexandre Gustavo Melo Franco. A interpretação jurídica no Estado democrático de Direito: contribuição a partir da teoria do discurso de Jürgen Habermas. **Jurisdição e hermenêutica constitucional. Belo Horizonte: Mandamentos**, p. 301-357, 2004.

BARROSO, Luís Roberto. Colisão entre liberdade de expressão e direitos da personalidade: critérios de ponderação, interpretação constitucionalmente adequada do Código Civil e da Lei de Imprensa. **Revista de Direito Administrativo**, Rio de Janeiro, v. 235, p. 5-44, jan./abr. 2004.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

BINENBOJM, Gustavo. **Uma teoria do direito administrativo: direitos fundamentais, democracia e constitucionalização**. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.

BITTAR, Eduardo CB. Semiótica, poder e intolerância: populismo, direitos humanos e a crise do Estado Democrático de Direito. **Estudos Semióticos**, v. 17, n. 1, p. 59-81, 2021.

BRANDÃO, André Guimarães Borges. O princípio de universalização na teoria discursiva de Jürgen Habermas. **Logeion: Filosofia da Informação**, v. 9, p. 6-30, 2022.

BRASIL. Constituição. **Constituição da República Federativa do Brasil. 1988**. Brasília, DF: Senado Federal, 1988.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 54/DF**. Relator: Min. Marco Aurélio. Brasília, DF, 12 abr. 2012. Disponível em: <https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticianoticiastf/anexo/adpf54.pdf>. Acesso em: 23 mai. 2025.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Habeas Corpus n. 82.424/RS**. Relator: Min. Maurício Corrêa. Brasília, DF, 17 set. 2004. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/stf/770347>. Acesso em: 3 jun. 2025.

CANOTILHO, J. J. Gomes. **Direito constitucional e teoria da constituição**. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2003.

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. **Direito Constitucional e Teoria da Constituição-7ª Edição**. Leya, 2023.

DUTRA, Delamar José Volpato. A teoria discursiva da aplicação do direito: o modelo de Habermas. **Veritas (Porto Alegre)**, v. 51, n. 1, 2006.

FABRIS, Gabriel Baingo. A Teoria Discursiva em Habermas: um Debate com a Crítica Hermenêutica do Direito. **Journal of Law and Sustainable Development**, v. 4, n. 2, p. 119-134, 2016.

GÜNTHER, Klaus. Qual o conceito de pessoa de que necessita a teoria do discurso do direito?. **Revista Direito GV**, v. 2, n. 1, p. 223-239, 2006.

HABERMAS, Jürgen. **Direito e democracia: entre facticidade e validade**. Vol. I. Tradução de Flávio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997.

HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. In: **Direito e democracia: entre facticidade e validade**. 2002.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

HABERMAS, Jürgen. **Facticidade e validade: contribuições para uma teoria discursiva do direito e da democracia.** Editora Unesp, 2022.

JUNIOR, Jurandir. **Direito, Moral e Democracia em Jürgen Habermas: uma leitura a partir da concepção do Estado Democrático de Direito.** Editora Dialética, 2022.

LIRA, Daiane Nogueira. A audiência pública como instrumento de legitimação da jurisdição constitucional: uma análise a partir da teoria do discurso de Jürgen Habermas. **REVISTA DIREITO E JUSTIÇA: REFLEXÕES SOCIOJURÍDICAS**, v. 11, n. 16, p. 63-92, 2012.

LUNARDI, Fabrício Castagna; CORREIA, Pedro Miguel Alves Ribeiro. Discurso judicial e racionalidade argumentativa: controle discursivo, (in) certeza do direito e (i) legitimidade. **Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito (RECHTD)**, v. 14, n. 3, p. 487-502, 2022.

MARTINI, Alexandre Jaenisch; WERMUTH, Maiquel Ângelo Dezordi. A Teoria Discursiva Do Direito De Jürgen Habermas: considerações acerca das suas insuficiências à luz do substancialismo. **Revista Eletrônica Direito e Política**, v. 4, n. 3, p. 69-87, 2009.

MELLO, Cláudio Ari. Os direitos sociais e a teoria discursiva do direito. **Revista de Direito Administrativo**, v. 224, p. 239-284, 2001.

MENDES, Alana Guimarães. Sentença condenatória e as teses defensivas: uma abordagem a partir da teoria discursiva do direito. **REVISTA DE TRABALHOS ACADÊMICOS–UNIVERSO BELO HORIZONTE**, v. 1, n. 7, 2022.

MENDES, Gilmar. O controle de constitucionalidade no Brasil. **Sociedade Brasileira de Direito Público**. v. 5, 2019.

MESQUITA, Rogério Garcia. Habermas e a teoria discursiva do Direito. **Revista Perspectiva. Erechim**, v. 36, n. 134, p. 41-52, 2012.

MÜLLER, Friedrich. **Quem é o povo? A questão fundamental da democracia.** Tradução de Ingo Wolfgang Sarlet. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003.

OLIVEIRA, Alex Sousa. Ponderação e Proporcionalidade: O Uso Da Teoria E Da Técnica Diante De Colisões Entre Princípios E Direitos Fundamentais No Ordenamento Jurídico Brasileiro: Weighting And Proportionality: Use Of Theory And Technique In Face Of Collisions Between Principles And Fundamental Rights In The Brazilian Legal Order. **Revista Eletrônica Extensão Em Debate**, v. 13, n. 18, 2024.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

OLIVEIRA, Marcelo Andrade Cattoni. **Teoria da constituição**. Conhecimento Livraria e Distribuidora, 2023.

PAULA, Fábio Henrique Gaudêncio; FERREIRA, Rafael Alem Mello. Teoria da argumentação no discurso jurídico e sua interpretação. **Revista Vianna Sapiens**, v. 12, n. 1, p. 23-23, 2021.

PINTO, Thiago Ferrare. O vício dogmático da teoria discursiva do Estado Democrático de Direito: naturalização da liberdade e sincronização da história. **Cadernos de Ética e Filosofia Política**, v. 1, n. 34, p. 153-175, 2019.

SIMIONI, Rafael Lazzarotto. **Direito e Racionalidade Comunicativa-A Teoria Discursiva do Direito no Pensamento de Jurgen Habermas**. Jurua Editora, 2007.

SOARES, Guilherme. **Restrição aos direitos fundamentais: a ponderação é indispensável**. In: MIRANDA, Jorge (Coord.). Estudos em homenagem ao Prof. Doutor Joaquim Moreira da Silva Cunha. Lisboa: Almedina, 2007. p. 329-339.

TEIXEIRA, Maurozan Soares. Ética do Discurso em Jürgen Habermas: a importância da linguagem para um agir comunicativo. **Revista Opinião Filosófica**, v. 7, n. 2, p. 304-315, 2016.

TITO, Bianca. **O direito à liberdade de expressão: o humor no Estado Democrático de Direito**. Editora Dialética, 2021.

TRIVISONNO, Alexandre Travessoni Gomes; OLIVEIRA, Júlio Aguiar. As condições e a estrutura da ponderação de princípios na Teoria Discursiva do Direito: o STF realmente pondera?. **Revista de Informação Legislativa**, v. 60, n. 238, p. 11-31, 2023.

VAINER, Bruno Zilberman. Breve histórico acerca das constituições do Brasil e do controle de constitucionalidade brasileiro. **Revista Brasileira de Direito Constitucional**, v. 16, n. 1, p. 161-191, 2010.

WOLFF, Francis. **O que é um povo soberano?** In: Os desafios da política. Lisboa: Instituto Piaget, 1996.

ZEZZA, Michele. A legitimação democrática da ponderação judicial: análise do debate entre R. Alexy, J. Habermas e L. Ferrajoli. **Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito (RECHTD)**, v. 13, n. 1, p. 51-65, 2021.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Submetido em: 14/06/2025

Revisões solicitadas em: 25/07/2025

Aprovado em: 14/08/2025

Publicado em: 15/08/2025

A Revista REHCOL está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)